

J.S.U.E Magazine

La revue de l'élève

” TECHNOLOGIE ” – SESSION 22/23
Troisième édition

LA RECHERCHE ÉDUCATIVE

Un domaine
particulièrement
créatif de la recherche
qui inspire et implique
la famille.

TECHNO PROJET

Le programme
stratégique des jeunes
générations pour
diversifier, à l'entrée du
collège, les expériences
élémentaires du
parcours scolaire.

Masterclass :

La team en transition,

De l'élève ... au membre fondateur

Programme et objectifs

pour la session 2023/2024

Référence Digital Object Identifier

DOI : 10.5281/zenodo.8371669

La revue de l'élève est une synthèse des travaux et avancées réalisés au cours de l'année écoulée. Ce troisième numéro décrit les évolutions du projet de recherches en éducation.

SOMMAIRE

La recherche éducative ----- 3

Masterclass ----- 6

- * La team en transition
- * L'Académie en numérique

Expérimentation :

Un séjour intermédiaire ----- 13

Techno-projet ----- 19

Pause-café :

Le cartable éco ----- 22

Programme & objectifs 2023/2024 ----- 25

La revue de l'élève ----- 29

La Recherche éducative

L'éducation est un domaine particulièrement créatif de la recherche qui inspire et implique la famille. Pour arriver à son objectif de réalisation pédagogique, la JSUE Académie suit une méthodologie qui consiste à expérimenter diverses méthodes éducatives dont le cadre théorique a été préétabli dans le Règlement d'usage de la marque ainsi que ses annexes. Chaque expérimentation réalisée en temps réel permet de peaufiner, parfois de modifier, les méthodes pour obtenir un ensemble pédagogique homogène.

La recherche en éducation consiste à étudier les versants et les aboutissants de l'instruction dans des objectifs qui peuvent varier d'un groupe de recherche à un autre.

L'objectif que nous nous sommes fixés à la JSUE Académie consiste à réaliser une pédagogie résiliente et inclusive de qualité comprenant les quatre dimensions culturelle, économique, écologique et sociale.

Comme pour toutes recherches scientifiques, la démarche de recherche Académique emploie un cadre théorique et une stratégie méthodique de recherche propre à son objectif. Les deux paradigmes s'inscrivent dans la réalisation des manuels d'apprentissages et de la bibliothèque jeunesse, dont l'organisation reste conforme au programme National ainsi qu'au socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Démarche Académique

La famille étant le moteur stratégique de la JSUE Académie, il en va de même que le jeune âge des membres soit à la fois à son avantage lors des expérimentations techniques, qu'à son revers pour ce qui est des organisations théoriques. Quelques soient les difficultés, la jeune génération a décidé de prendre son avenir en main.

Le schéma ci-dessus organise l'ensemble de la démarche académique. Même si les moyens alloués à sa réalisation sont drastiquement restreints, chaque avancée et travaux fournis par les membres fondateurs est un pas de plus vers la réalisation de l'objectif pédagogique.

Chaque génération a des préoccupations qui lui sont propres. Celles des générations en devenir ont déjà été déterminées par la crise climatique actuelle. Celle-ci touche de nombreux volets de notre civilisation : écologique bien sûr mais également social, économique, énergétique et tant d'autres. Alors que les Gouvernements nationaux et institutions internationales se sont fixés un agenda d'ici à 2030 pour mettre en place les 17 Objectifs de Développement Durables, la société civile n'est pas exempte à participer à la mise en place de cet agenda. Il n'y a pas de solution miracle. Qui mieux que la jeunesse pour concrétiser des actions durables.

La recherche étant le seul moyen de faire évoluer nos sociétés de la connaissance, les membres de la JSUE Académie ont pris les devants en entamant un long processus de refondation éducative.

Dans notre objectif à regrouper les quatre dimensions *culturelle, économique, écologique et sociale*, nous souhaitons garantir une pédagogie résiliente de qualité, qui limite à la fois son impact environnemental et réponde aux problématiques des nouvelles générations. Pour cette troisième session 22/23, les jeunes membres prennent conscience des enjeux entrepris par l'Académie.

MASTERCLASS

De l'élève ...
au membre fondateur.

La team en transition

Alors que les membres élèves suivaient jusque-là une Instruction dans la Famille et participaient par la même occasion au projet éducatif qu'eux-mêmes expérimentaient, l'année 2022/2023 a été troublée par leur retour en collectivité. Bien trop occupés avec leurs propres parcours scolaires, ceux-ci se sont employés à déterminer leur complémentarité respective et les points forts de compétences et/ou de talents les liants dans l'objectif académique commun.

Plutôt que d'expérimenter le Techno-projet comme nous l'avions fait l'année précédente avec l'Astro-projet, la team a opté pour une toute autre approche théorique. Nos trois jeunes membres Ilyes, A. et S. ont appris les règles de fonctionnement associatif, et prennent peu à peu conscience de leur rôle respectif au sein de

l'association. Plus les années passent plus les membres fondateurs grandissent en intégrant les objectifs de la JSUE Académie. Ils évoluent individuellement dans leurs orientations scolaires respectives tout en se positionnant collectivement dans le projet commun de recherche en éducation.

En cadrant la transition de l'enfance à l'âge adulte par des objectifs pédagogiques déterminés, la Fondatrice souhaite inculquer aux jeunes générations la valeur du travail tant personnel que de groupe dès l'adolescence. Chaque concrétisation est une victoire pour l'avenir. L'équipe académique contribue, pour le bien commun, aux *Objectifs de Développement Durable* à l'échelle de la société civile.

L'Académie en numérique

La technologie avec notamment le numérique et l'Intelligence Artificielle font partie intégrale des futures générations. Le Techno-projet enseigne aux élèves de primaire à discerner le côté pratique des Technologies de l'Information et de la Communication (TICE) afin de les employer à bon escient durant leur parcours scolaire. L'utilisation de l'ordinateur est largement répandue dans le monde, même s'il persiste encore quelques exceptions reculées.

L'outil informatique et le domaine numérique sont des supports de qualité qui offrent également de nouvelles perspectives ludiques que la Marque entend exploiter par la fondation d'une plateforme en ligne ainsi qu'une application, liées à sa pédagogie. Ce projet sur le long terme implique un travail d'équipe ciblé et coordonné, ainsi qu'une bonne connaissance des technologies et de leurs utilisations.

ILYES.K. |

Adjoint de
Direction

Etudiant collégien, Ilyes est Vice-Président de l'association de famille. Ses particularités cognitives ont été décisives dans son parcours scolaire qu'il oriente naturellement vers les technologies, souhaitant ainsi remplir pleinement son rôle fondateur au sein de l'Académie.

Tu as 13 ans aujourd'hui, peux-tu faire un petit bilan de tes progressions individuelles ?

Oui bien sûr. J'ai appris certains langages de programmation comme Python, HTML, CSS. J'ai aussi réalisé un premier jeu

en Python avec le module Tkinter. Je me sens à l'aise avec les technologies numériques et j'aimerais continuer à apprendre ses langages pour pouvoir préparer le projet de plateforme en ligne de l'académie.

Ce n'était pas un jeu vidéo que tu souhaitais faire il y a deux ans ?

Si, mais je pense plutôt m'occuper de la plateforme en ligne comme passe-temps. Mon vrai projet scolaire est plutôt dans l'ingénierie avec la création d'objets électroniques et robotiques.

Comment évolues tes années de collège ?

Je me suis habitué à l'utilisation de l'ordinateur en classe. Mes cours de théâtres m'ont probablement aidé à l'expression orale. Et je fais plusieurs activités sportives intra et extra-scolaire pour renforcer mes reflexes.

**A.K. | Membre
fondateur**

Etudiant collégien, A. est passionné par les sciences et suit avec attention les étapes de fondement de la méthodologie. Actif dans les travaux pratiques et expérimentations, il apporte un avis éclairé lors des décisions communes.

Tu fais ton entrée au collège cette année, comment vis-tu ce passage ?

C'est tout nouveau entre l'organisation des matières et le fonctionnement de l'établissement, je dois trouver mes repères, au moins j'ai déjà fait mon retour en collectivité l'année dernière.

Justement, comment c'est passé ce moment ?

Plutôt bien, juste quelques difficultés au début sur le l'organisation en classe avec d'autres élèves mais pas trop pour le niveau des cours.

A propos, quel est ton domaine de prédilection, c'est-à-dire où tu es le plus à l'aise ?

Il y a les mathématiques que je retiens assez facilement et les dates en histoire car j'avais une professeure qui nous faisait pas mal de leçons d'histoire en CM2. Je m'intéresse beaucoup au spatial et aux sciences surtout la physique, mais je crois que c'est parce que j'ai un bon exemple ... (*regard complice*). Mais là où ça ne va pas, c'est l'écriture car j'ai toujours été assez lent donc ma graphie peut devenir illisible quand je dois écrire vite.

**S.K. | Membre
fondatrice**

Etudiante, S. a marqué l'équipe de ses talents artistiques. Elle souhaite développer ce don au sein de l'Académie dans le cadre de la création d'une bibliothèque attachée à la Marque.

Peux-tu nous raconté comment c'est passé ton retour en collectivité ?

Alors, j'ai fait le CP et CE1 (Art-projet) en Instruction en Famille. J'ai donc surtout bien travaillé l'écritures et les arts, mais je n'ai pas pu développer l'ensemble des projets éducatifs de l'académie. Mon retour à l'école c'est bien passé.

J'ai surtout appris à travailler dans une classe normale. Maintenant il faut que je me concentre sur le français et les mathématiques car c'est un peu difficile.

Penses-tu encore utiliser les outils de l'académie comme les organisateurs et la fresque du temps ?

Oui surement si j'en ai besoin, ça m'aide encore de temps en temps.

Tu souhaites participer à la création d'une bibliothèque n'est-ce pas ?

J'aime beaucoup le dessin et la peinture, alors j'aimerais bien m'occuper des illustrations d'albums. En plus les textes pour les histoires de niveau CP ne sont pas trop compliquer à écrire. Si je suis bien accompagnée ça peut être intéressant et aussi m'aider à m'améliorer en français.

Le mot de la fondatrice

« La bonne instruction se construit de fil en aiguille à mesure que l'élève grandit. Il acquiert savoir et estime de soi tout au long de l'apprentissage, pour aboutir son développement en une personne responsable et autonome. »

Ouafae Lamraoui

Mère de famille, soucieuse de l'avenir laissé à la jeunesse tant sur le plan éducatif qu'écologique, Ouafae Lamraoui fonde la Marque de Garantie "Je Suis Un Élève", ainsi que la JSUE Académie comme cadre législatif pour le projet de recherche éducatif qu'elle anime en famille.

Il est très difficile d'élever des enfants seul(e), d'autant plus lorsque l'on a à cœur de leur donner une bonne éducation et une bonne instruction scolaire. Dans la famille, l'essentiel est de tenir compte des particularités de chacun et d'être

constamment à l'écoute des besoins de l'ensemble de la fratrie. Mais une fois trouvé le bon équilibre, l'organisation se met en place naturellement. Pour ce qui est des généralités de la vie en société, à défaut de ne pouvoir nous même inverser les tendances bancales instaurées par nos anciennes générations, offrir toute l'attention que mérite la jeunesse serait plus à même de lui permettre à terme de fonder ses propres solutions. Le cadre législatif que j'ai mis en place dans l'ensemble du projet de Marque de garantie est un présent dont je cède l'énergie et la force de travail aux générations nouvelles.

Un an après l'Astro-projet, nous avons enfin pu expérimenter un séjour de deux jours à Toulouse pour marquer une transition entre les deux derniers projets éducatifs (*Astro et Techno*). A l'occasion de la nuit des étoiles organisée par de nombreux organismes de l'hexagone, dont la cité de l'espace que nous avons stratégiquement choisi comme destination pour le séjour. Ces deux jours accomplissent l'année spatiale et servent de tremplin au thème des technologies.

UN SÉJOUR INTERMÉDIAIRE

La Cité de l'Espace

A notre arrivé à Toulouse, nous avons agréablement été surpris de découvrir la proximité des hôtels (*moins de cinq minutes de la Cité de l'Espace*) dont les chambres, probablement pensées pour des séjours en famille, s'adaptent facilement à quatre personnes. En entrant dans le site de l'Esa, et même visible de l'extérieur, la maquette géante de la fusée Ariane5 sur son pas de tir donne le ton de la visite.

La nuit découverte laisse apparaître les étoiles du ciel, mais c'est pourtant dans les yeux des enfants qu'elles semblent briller le plus.

La visite de la Cité de l'Espace est l'occasion inoubliable de concrétiser l'année théorique de l'Astro-projet (même avec un an de retard) en explorant sur place de nombreuses maquettes et animations spatiales. Mais de loin la plus impressionnante de toutes, a sans conteste été la séance d'animation de la voûte céleste dans le planétarium.

Un instant qui nous a laissé sans voix. Peut-être pourrions-nous imaginer de futurs partenariats lorsque l'académie commencera son activité de gestion administrative avec les futurs acteurs de la marque. Quoi qu'il en soit, notre séjour ne s'est pas arrêté là. Toulouse étant la ville de l'ingénierie et de la recherche nous n'avons pas fait l'impasse sur les musées dont le thème entre dans le cadre de nos projets éducatifs.

Le Musée Aeroscopia

Visite inspirante pour organiser une transition vers le Techno-projet. Aeroscopia est un musée dédié au domaine de l'ingénierie aéronautique. De nombreux modèles de collections sont exposés dans le grand hangar ainsi qu'à l'extérieur de celui-ci. Notre visite a débuté sur le balcon du

hangar donnant sur toute l'exposition qui retrace l'histoire de chaque appareil. Les visiteurs sont invités à découvrir le confort et l'électronique interne de quelques avions mythiques ouverts au public. Au fur et à mesure de la visite, nous avons été surpris par les nombreuses activités ludiques, qu'elles soient manuelles ou interactives.

C'est en manipulant de leurs mains que les jeunes étudiants (*et les plus grands aussi d'ailleurs*) apprennent et retiennent le mieux. D'autant plus que cette génération est naturellement captée par les démonstrations interactives. Plusieurs stands d'expositions abordent des thèmes spéciaux comme : les métiers de l'industrie ; les métiers du

transport aérien ; l'archéologie aéronautique et même l'aéronautique du futur. Les vitrines exposant des maquettes miniatures et en Lego ont également capté l'attention des plus jeunes. Aeroscopia est le musée à ne pas manquer si l'on souhaite enrichir notre culture générale sur tout ce qui se rapporte au thème de l'aéronautique.

La Halle de la Machine

La Hall de la Machine est une exposition permanente à visiter également en famille. Même si les enfants n'y ont trouvé aucun sens logique, l'exposition a tout de même intrigué leur sens artistique. Les quatre éléments omniprésents, nous avons admiré les nombreuses œuvres mécaniques fonctionnelles et animées, construites d'objets du quotidien avec beaucoup de recyclage.

Ici, c'est à l'imagination qu'il faut laisser place en se laissant déambuler parmi les machines, les plans et les animations. Nous avons également pu observer l'œuvre, issue du mythe grec, la plus spectaculaire de la Halle avec ses quatorze mètres. Décrite comme la plus grande marionnette mécanique, le Minotaure est entré dans le livre des Guinness World Records 2024.

Dans son ensemble, le séjour a été plein de découvertes enrichissantes.

TECHNO-PROJET

Un Projet à l'air du temp

Le projet éducatif sur le thème des technologies marque la dernière année de l'école élémentaire avant le passage en sixième (Collège). La fondatrice souhaite que les étudiants acquièrent par celui-ci des connaissances de base sur : l'énergie électrique ; les propriétés des composants électroniques ; les systèmes numériques ; les engrenages mécaniques et la force magnétique.

Afin de mener à bien les objectifs, rien de mieux que de concrétiser un projet annuel tel que la création d'un robot, dont chaque leçon aborderait le détail

des étapes de construction. Les quatre projets éducatifs à thème sont intimement liés les uns aux autres. La problématique du techno-projet tiens dans la façon dont il intègre tous les projets précédents (*Art, Bio et Astro*). Ce ne sont évidemment pas les idées qui manquent pour trouver des solutions. Le tout étant de les organiser et de les ordonner en leçons, en chapitres, en thèmes de façon à finaliser les premiers prototypes de fascicules.

Le numérique au centre des technologies

Constamment assaillis d'information numériques, les jeunes générations sont particulièrement attirées par les appareils technologiques. Leur utilisation souvent mal appliquée nécessite une éducation des bases techniques avant même l'entrée au collège. Même si le numérique est employé quel que soit le projet annuel, leur implication permet

dès la fin de primaire, de dédier une année entière à l'apprentissage des codes techniques. A leur entrée au collège, les élèves ainsi préparés seront plus à même d'utiliser l'outil numérique à bon escient, tant lors d'activités scolaires que pour l'usage privé.

Pause-café

LE CARTABLE ÉCO

2023 | JSUE Académie.

Le poids du cartable

Le poids du cartable est un sujet qui revient sur la table à chaque début d'année scolaire. Les enquêtes menées ont démontré que le seuil maximum que peut tolérer un élève pour son cartable est en théorie de 10% de son propre poids. La réalité qui dépasse cependant ce chiffre, correspondant à environ 20% du poids de l'enfant soit une moyenne de 8,5 kg par cartable. A un âge de pleine croissance corporelle, le poids du cartable a une incidence directe sur la santé et

le développement de l'élève. Depuis de nombreuses années les associations de parents d'élèves, notamment la FCPE, sonnent la sonnette d'alarme. Pour y répondre, le ministère de l'éducation nationale a organisé une liste d'actions en faveur de l'allègement du poids des cartables dans un texte adressé aux directions d'institutions académiques de l'éducation nationale, décrit dans la circulaire n°2008-002 du 11 janvier 2008.

Les modalités d'un concours créatif

Durant cette même année 2008 le Ministre de l'éducation nationale en fonction lance un concours intitulé "*Un cartable léger et solide*", par lequel sont appelés : équipes éducatives et candidats individuels à concevoir un cartable léger et solide de moins de 1kg. Les modalités décrites dans ladite circulaire, ont aboutie à l'attribution de 3 prix et 5 mentions spéciales sur plus de 100 projets soumis au jury. Cependant, les termes de ce concours visaient particulièrement le domaine de la maroquinerie. Afin d'atténuer plus encore le poids du cartable, l'étude des mesures décrites dans la circulaire (*grammage du papier, format des fascicules, division des ouvrages en tomes*) seront prises en compte lors de l'étape d'édition des premiers prototypes de manuels.

Toutes ces mesures qui ne sont toutefois pas inutiles, n'ont cependant pas d'impact conséquent dans l'objectif recherché, tant que celles-ci ne sont pas suivies d'un aménagement ergonomique de l'ensemble de la méthodologie. Les quatre dimensions (*culturelle, économique, écologique et sociale – voir page 5*) regroupées dans l'objectif qu'ambitionne la JSUE Académie, sont un moyen efficace pour limiter non seulement le nombre des fascicules mais également l'usage de cahiers.

Restitution des documents annuels d'activités, en fin d'année de CP.

La dimension écologique

Le nombre des cahiers mais aussi les fournitures scolaires annuelles, impactent grandement l'écologie par les déchets qu'ils produisent tout au long de l'année.

Emballages de fournitures scolaires.

Leur réduction aurait le double effet d'entretenir à la fois la santé de l'élève par l'allègement du cartable, mais aussi du respect écologique par la réduction des déchets. En revanche pour ce qui est de la réduction des déchets dû aux emballages de fournitures scolaires, une toute autre solution en suspend.

Le cartable éco

Le cartable éco est un concept que les membres de la JSUE Académie ont pensé pour palier à la problématique. Les modalités du concept étant encore au stade d'étude nous n'entrerons pas dans les détails de sa conception. Le principe implique néanmoins les quatre dimensions du développement durable. En allant au bout de notre recherche, nous tentons d'apporter des solutions éducatives ainsi que des alternatives capables de répondre aux besoins des générations à venir. Le cartable éco est un projet que les membres ont à cœur de mener en complément de la méthodologie.

PROGRAMME & OBJECTIFS 2023/2024

Objectifs 23/24

Les membres fondateurs s'imprègnent peu à peu de la vie associative. Les objectifs de l'académie deviennent leurs propres objectifs. Le chemin est encore long et chaque pas franchit est un pas de plus vers l'acquisition de nouvelles connaissances. 2023/2024 sera l'occasion de porter une vision plus scientifique sur le fonctionnement du monde qui nous entoure.

Année de la Physique

L'année 2023/2024 a été décrétée sous le thème de la Physique. Très scientifique, celle-ci sera l'occasion de réaliser de nombreuses expériences et surtout de les adapter et vulgariser à un niveau de compréhension accessible aux plus jeunes. La Physique est le langage qui décrit la façon dont fonctionne notre environnement qu'il soit directement perçu par nos sens biologiques ou plus lointain dans le cosmos.

et des Sciences

Le domaine des sciences touche particulièrement les étudiants qui apprécient les diverses manipulations expérimentales. L'humain fait partie de la chaîne d'un écosystème très complexe. Néanmoins doté de la réflexion de conscience, il a réussi à l'aide de prouesses techniques à en extraire les codes grâce aux sciences de la nature dont la Physique est le langage de traduction naturel.

Calendrier 23/24

AOÛT		SEPTEMBRE		OCTOBRE		NOVEMBRE		DÉCEMBRE		JANVIER	
MAR	1	VEN	1	D	1	MER	1	VEN	1	LUN	1
MER	2	SAM	2	LUN	2	JEU	2	SAM	2	MAR	2
JEU	3	D	3	MAR	3	VEN	3	D	3	MER	3
VEN	4	LUN	4	MER	4	SAM	4	LUN	4	JEU	4
SAM	5	MAR	5	JEU	5	D	5	MAR	5	VEN	5
D	6	MER	6	VEN	6	LUN	6	MER	6	SAM	6
LUN	7	JEU	7	SAM	7	MAR	7	JEU	7	D	7
MAR	8	VEN	8	D	8	MER	8	VEN	8	LUN	8
MER	9	SAM	9	LUN	9	JEU	9	SAM	9	MAR	9
JEU	10	D	10	MAR	10	VEN	10	D	10	MER	10
VEN	11	LUN	11	MER	11	SAM	11	LUN	11	JEU	11
SAM	12	MAR	12	JEU	12	D	12	MAR	12	VEN	12
D	13	MER	13	VEN	13	LUN	13	MER	13	SAM	13
LUN	14	JEU	14	SAM	14	MAR	14	JEU	14	D	14
MAR	15	VEN	15	D	15	MER	15	VEN	15	LUN	15
MER	16	SAM	16	LUN	16	JEU	16	SAM	16	MAR	16
JEU	17	D	17	MAR	17	VEN	17	D	17	MER	17
VEN	18	LUN	18	MER	18	SAM	18	LUN	18	JEU	18
SAM	19	MAR	19	JEU	19	D	19	MAR	19	VEN	19
D	20	MER	20	VEN	20	LUN	20	MER	20	SAM	20
LUN	21	JEU	21	SAM	21	MAR	21	JEU	21	D	21
MAR	22	VEN	22	D	22	MER	22	VEN	22	LUN	22
MER	23	SAM	23	LUN	23	JEU	23	SAM	23	MAR	23
JEU	24	D	24	MAR	24	VEN	24	D	24	MER	24
VEN	25	LUN	25	MER	25	SAM	25	LUN	25	JEU	25
SAM	26	MAR	26	JEU	26	D	26	MAR	26	VEN	26
D	27	MER	27	VEN	27	LUN	27	MER	27	SAM	27
LUN	28	JEU	28	SAM	28	MAR	28	JEU	28	D	28
MAR	29	VEN	29	D	29	MER	29	VEN	29	LUN	29
MER	30	SAM	30	LUN	30	JEU	30	SAM	30	MAR	30
JEU	31			MAR	31			D	31	MER	31

- Zone A** : académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
- Zone B** : académies de Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
- Zone C** : académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

Calendrier 23/24

FÉVRIER		MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET	
JEU 1		VEN 1		LUN 1	L. DE PÂQUES	25	MER 1	FÊTE DU TRAVAIL	SAM 1	LUN 1	URGENCES & SECURITE *
VEN 2		SAM 2		MAR 2	LA TERRE		JEU 2		D 2	MAR 2	
SAM 3		D 3		MER 3			VEN 3		LUN 3	MER 3	
D 4		LUN 4	L'EAU	JEU 4			SAM 4		MAR 4	JEU 4	
LUN 5	FRANÇOIS	MAR 5		VEN 5			D 5		MER 5	VEN 5	
MAR 6		MER 6		SAM 6			LUN 6	LES VIVANTS (B)	JEU 6	SAM 6	
MER 7		JEU 7		D 7			MAR 7		VEN 7	D 7	
JEU 8		VEN 8		LUN 8			MER 8	VICTOIRE 1945	SAM 8	LUN 8	
VEN 9		SAM 9		MAR 9			JEU 9	ASCENSION	D 9	MAR 9	
SAM 10		D 10		MER 10			VEN 10		LUN 10	MER 10	
D 11		LUN 11	L'AM	JEU 11			SAM 11		MAR 11	JEU 11	
LUN 12		MAR 12		VEN 12			D 12		MER 12	VEN 12	
MAR 13		MER 13		SAM 13			LUN 13	LA VIE	JEU 13	SAM 13	
MER 14		JEU 14		D 14			MAR 14		VEN 14	D 14	FÊTE NATIONALE
JEU 15		VEN 15		LUN 15			MER 15		SAM 15	LUN 15	
VEN 16		SAM 16		MAR 16			JEU 16		D 16	MAR 16	
SAM 17		D 17		MER 17			VEN 17		LUN 17	MER 17	
D 18		LUN 18	L'AM	JEU 18			SAM 18		MAR 18	JEU 18	
LUN 19		MAR 19		VEN 19			D 19	PENTECÔTE	MER 19	VEN 19	
MAR 20		MER 20		SAM 20			LUN 20	L. PENTECÔTE	JEU 20	SAM 20	
MER 21		JEU 21		D 21			MAR 21	L'ORIE	VEN 21	D 21	
JEU 22		VEN 22		LUN 22	LA MATIÈRE	26	MER 22		SAM 22	LUN 22	
VEN 23		SAM 23		MAR 23			JEU 23		D 23	MAR 23	
SAM 24		D 24		MER 24			VEN 24		LUN 24	MER 24	
D 25		LUN 25	L'AM	JEU 25			SAM 25		MAR 25	JEU 25	
LUN 26	FRANÇOIS (B)	MAR 26	L'AM	VEN 26			D 26		MER 26	VEN 26	
MAR 27		MER 27		SAM 27			LUN 27	L'ODORAT	JEU 27	SAM 27	
MER 28		JEU 28		D 28			MAR 28		VEN 28	D 28	
JEU 29		VEN 29		LUN 29	LES VIVANTS	27	MER 29		SAM 29	LUN 29	
		SAM 30		MAR 30			JEU 30		D 30	MAR 30	
		D 31	PÂQUES +14				VEN 31			MER 31	

- Zone A** : académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers
- Zone B** : académies de Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg
- Zone C** : académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles

JSUE Magazine

La revue de l'élève

La revue de l'élève concrétise les trois premières années d'existence de l'académie avec ses trois premières éditions. Les membres de la team souhaitent dorénavant améliorer la revue. Quelques changements seront probablement entrepris pour les prochaines éditions, tant dans le contenu que l'éditorial. Les membres fondateurs sollicitent

davantage de participation à l'écriture et aux choix des sujets d'articles. Une révision des fréquences de publication sont également à l'étude. Quoi qu'il en soit, la Revue de l'élève est un projet journalistique qui a pour vocation la recherche éducative. À destination des étudiants, la revue évolue au rythme de la jeunesse et de ses préoccupations.

L'horizon est visible au loin droit devant,
lorsqu'on prend la peine de le toucher du regard.

Ce troisième numéro de la Revue de l'Élève a été produit par les membres de l'association savante de famille, JSUE Académie.
Il présente les travaux réalisés durant l'année écoulée, qui viennent composer la méthodologie de la marque
Je Suis Un Élève®.

Exemplaire numérique accessible en consultation libre sur le site web de la Marque :
www.jesuisuneleve.fr

Référence Digital Object Identifier
DOI : 10.5281/zenodo.8371669

